

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

BOBOMNING XOTIRASI (9-MAY XOTIRA VA QADRLASH KUNI MUNOSABATI BILAN 1-SINFLAR UCHUN SINFLAR SOATI)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6532254>

**Mamadaliyeva Xilolaxon Zokirovna,
Munavarova Xafiza Nurillayevna,
Isaqova Umida Xusanboyevna**

*O`zbekiston Respublikasi Namangan viloyati
To`raqo`rg`on tuman XTVga qarashli
39-sonli maktabning boshlang`ich sinf o`qituvchilari*

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali 1-sinf o`quvchilariga xotira orqali shu mustaqil yutarda yashashimizga o`z hissasini qo`shgan buyuk bobolarimiz haqida ma`lumot berish

Kalit so`z: xotira, qadr, oqibat, mustaqillik, erkin va farovonlik, urush yillari, 9-may Xotira va qadrlash kuni

9-may Xotira va qadrlash kuni

Inson xotirasi - muqaddas, inson qadri - ulug`.

9 may - Birinchi prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan "Xotira va qadrlash kuni" deb e`lon qilingan ushbu umumxalq bayrami mamlakatimizda keng nishonlanmoqdi.

Mustaqillik yillarida bu kun tom ma`noda inson xotirasi va qadriga nisbatan adolatni tiklagan, asl haqiqatni o`zida mujassam etgan muhim tarixiy sanaga aylandi.

Xotira va qadrlash - inson aql-zakovatining betakror ma`naviy ne`matlari, tiriklikning azaliy mezonlaridir. Homiylik, saxovat va himmat, mehr va muruvvat fazilatlarini xotira va qadr tushunchalari bilan o`zaro uyg`unlik kasb etadi. Zero,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

qalbi saxovatga, mehr-muhabbatga, shafqat-shafoatga to'la insonlargina o'z tarixini, ajdodlarini doimo xotirlaydi va fidoyi yurtdoshlari, yorug' kelajak yo'lida mehnat qilayotgan kishilarning qadriga yetadi.

Ma'lumki, urushdan oldin yurtimizda 6,5 million aholi yashagan, ulardan 1 million 433 mingtasi ikkinchi jahon urushida qatnashgan va bu 60% mehnatga layoqatli aholini tashkil etgan. 450 mingdan ortiq o'zbek urushdan qaytib kelmagan, 130 mingdan ko'prog'i nom nishonsiz ketgan. Aholining asosiy qatlamini bolalar va qariyalardan tashkil etganini hisobga olgan holda, mehnatga layoqatli 60 foiz aholi frontga jalb etilgan, beshavqat urush hech bir oilani chetda qoldirmadi. Ulug' Vatan urushi davrida 640 ming nafar o'zbeklar yaralangan. 120 ming o'zbekistonlik orden va medallar bilan taqdirlangan. Jumladan, 338 nafar o'zbekistonlik "Sovet Ittifoqi qahramoni" unvoniga sazovor bo'lgan.

Urush yillarida O'zbekiston xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1,5 million kishi uchun boshpana bo'lgan.

Xotira va qadrlash tushunchasi chuqur ma'noga egadir. Ushbu kunda barcha bobolarimiz ham mo'tabar buvilarimizni hamda o'z Vatanini himoya qilishda jonini fido qilgan va bu ayovsiz jangu jadalda qahramonlarcha halok bo'lganlar xotirasini biz yoshlar aslo unutmaymiz.

Eng muhimi, yoshlarimiz ongu shuurida o'tganlarni xotirlash, tiriklarni qadrlashdek insoniy fazilatlar tobora mustahkam muhrlanmoqda. Kechagi kun saboqlarini, xalqimiz kelajagi yo'lida jonini fido qilgan insonlarni xotirlash bugungi va ertangi kunimizni qadrlashga o'rgatadi. Xotira bo'lmas ekan, Qadrlash ham yo'q. Ushbu tushunchalar mustaqillik davri avlodi uchun o'ziga xos ma'naviy qadriyatga aylandi. Illo, yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, buyuk g'alabani buyuk jasoratli insonlar ta'minlagan va biz, minnatdor avlodlar bu fidoyi yurtdoshlarimizni doimo ulug'laymiz, ularning beqiyos matonati va xotirasi oldida hurmat bilan bosh egamiz.

Bu yil, 9 may kuni Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga 77 yil to'ladi.

O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2020-yilda poytaxt Toshkentning Olmazor tumanida «G'alaba bog'i» yodgorlik majmuasi bunyod etildi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Bog'da o'zbek xalqining buyuk G'alabaga qo'shgan salmoqli hissasi, urush jangohlari va front ortida ko'rsatgan mislsiz jasorati va matonatli mehnati haqida to'la tasavvurga ega bo'lish mumkin. Bugun ushbu tabarruk maskan ziyoratchilar – yurtdoshlar va xorijlik mehmonlar bilan gavjum.

Joriy yil 9 may kuni Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga 77 yil to'lganligi munosabati bilan O'zbekistonda urush qatnashchilariga hurmat-ehtirom ko'rsatilmoqda. Turli xotira kechalari tashkil etilmoqda. Mana shunday tadbirlardan birida qahramonlarga 9 may –“Xotira va qadrlash kuni” munosabati bilan Prezident Shavkat Mirziyoyevning bayram tabrigini o'qib eshittirish bilan birga, urush qatnashchilariga 15 million so'm miqdoridagi pul mukofoti, sovg'a-salomlar, oziq-ovqat, dori-darmon mahsulotlari topshirilmoqdi. Otaxonlar bilan dildan suhbatlashilmoqdi.

Muloqot davomida Vatan tinchligi, yurt obodligi uchun jang maydonlarida ko'rsatgan jasoratlari e'tirof etilmoqda.

Bukilmas iroda va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz Vatanimizning har tomonlama ravnaq topishi, bugungi tinch va osoyishta kunlar uchun jonini fido qilgan ajdodlarning muqaddas xotirasini yod etib, ezgu ishlarini davom ettirish, safimizda yurgan keksalarni e'zozlash – odamiylikning eng oliy mezoni va bizga tinchlik, omonlik kerak, deb yashaydigan bag'rikeng va olijanob xalqimizga xos azaliy qadriyatdir.

Shu qadriyatlar asosida bugungi kunda bizning 39-sonli umumta'lim maktabining 1-sinflarida sinf soatida “Bobomning xotirasi” mavzusida dars tashkil etildi. Dars davomida o'quvchilarga 9-may Xotira va qadrlash kuni haqida ma'lumot berildi. Respublikamizda, viloyat va tumanimizda tashkil etilgan “Motamsaro ona” haykali va “Xotira maydoni “ haqida tushunchalar berildi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Dars davomida o`quvchilar o`zlarining yod olgan qo`shiqlari , raqslari va 9-mayga bag`ishlab chizgan rasmlari bilan faol ishtirok etdilar.

Bugun 9-may tongi. Ushbu kun munosabati bilan dam olish kuni deb belgilangan. Erta tongdan tumanimiz markazida joylashgan "Xotira" maydoni va "Motamsaro ona" haykali oldi hamyurtlarimiz bilan to`la. Shular orasida jaji qollariga guldasta ko`targan o`quvchilarimizni ko`rib ,xursand bo`ldim. Chunki ,ular sinf soatida olgan bilimlari tufayli murg`akkina qalblarida vatanimiz mustaqilligi, bugungi farovon, erkin va osuda hayot kechirishimizga o`z hissalarini qo`shgan "BOBOLARIMIZ XOTIRASI" his etib, ular yod etgani kelishibdi. Ha, tinchligimiz, mustaqilligimiz abadiy bo`lsin. Yer yuzida hech qachon urush bo`lmasin. Bobolarimiz meros qoldirgan bu yurtda ,faqat bayramlar bo`lsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1,Internet manbalari
- 2.1-sinf uchun sinf soati metodik qo`llanmasi